

Mediatori chimici nelle comunicazioni inter ed intra-specifiche di molluschi opistobranchi del Mediterraneo

Chemical mediators in inter and intra-specific communications of Mediterranean opistobranchs molluscs

Guido VILLANI *

RIASSUNTO

Nel presente lavoro di tesi vengono selezionati alcuni dei più significativi risultati di studi effettuati negli anni '80 presso l'Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico del C.N.R. Arco Felice (Napoli) per razionalizzare, su basi chimiche, i comportamenti di difesa e alcune relazioni mutualistiche di molluschi opistobranchi del Mediterraneo.

La caratterizzazione chimica dei metaboliti secondari è stata di grande aiuto per accertare rapporti di predazione tra opistobranchi e rispettive prede.

Attraverso l'isolamento e la caratterizzazione di alcuni allomoni di difesa è stato accertare, sovente, un'origine dietarica, talvolta, una biosintesi *de novo* dallo stesso organismo.

Sono stati, altresì, individuati feromoni di allarme emessi da opistobranchi dell'ordine Cephalaspidea al fine di preservare la specie.

SUMMARY

This thesis reports some selected researches on the defensive behaviour and mutual relationships of some Mediterranean opistobranchs molluscs which were developed on chemical basis at the Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico of the C.N.R. Arco Felice (Naples) during the last ten years.

Through the study of opistobranch secondary metabolites it was possible to characterize the interactions between these molluscs and their preys.

Through the isolation and characterization of some defensive allomones it was possible to identify their origin, either from diet or *de novo* biosynthesized.

Alarm pheromones secreted by Cephalaspidea opistobranchs in order to preserve the species have also been isolated.

PAROLE CHIAVE: Molluschi, Opistobranchi, Ecologia Chimica, Mar Mediterraneo.

KEY WORDS: Mollusca, Opistobranchia, Chemical Ecology, Mediterranean Sea.

INTRODUZIONE

Nell'ambito dei molluschi gasteropodi la sottoclasse Opistobranchia (fig. 1) (SABELLI, SAVELLI E BEDULLI, 1990) è costituita da oltre 6000 specie viventi nei mari e negli oceani di tutto il mondo.

Allo stato adulto, la quasi totalità di questi organismi appartiene al benton vagile, ad eccezione di *Phylliroe bucephala*, che vive col piede adeso all'idroide *Zanlea costata* di cui è paras-

*Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico, via Toiano, 6; 80072; Arco Felice; Napoli.

sita (BARLETTA, 1976), e di poche altre forme (*Fiona*, *Glaucus*) che sono planctoniche.

La maggioranza degli opistobranchi predilige acque relativamente basse o di profondità ridotta. In ogni caso la sottoclasse è ben rappresentata lungo tutti i piani compresi tra il mediolitorale ed il batiale.

Senza soffermarsi ad approfondire i tratti dell'origine polifiletica della sottoclasse opistobranchia, l'aspetto evolutivo senza dubbio più notevole è il motivo per cui diversi gasteropodi, ognuno per proprio conto e secondo una propria via, abbia deciso di abbandonare il ben collaudato sistema difensivo conchiglia / opercolo per affidarsi a nuove forme alternative di difesa basate su concetti assolutamente differenti.

Si assiste, infatti, nei molluschi appartenenti a questa sottoclasse, ad una graduale riduzione evolutiva del nicchio che scompare del tutto nell'ordine nudibranchia.

Naturalmente la perdita della conchiglia, uni-

tamente alla relativa detorsione secondaria delle viscere e dei gangli neurali e l'assunzione di una simmetria bilaterale, conducono ad un aumento della mobilità in quanto il mollusco può utilizzare per il movimento non più soltanto un piede relativamente piccolo, bensì l'intero corpo.

Un aumento delle possibilità motorie comporta un'espansione della nicchia ecologica della singola specie principalmente attraverso un più facile accesso alle fonti di cibo, con la naturale conseguenza del passaggio da una dieta vegetariana ad una dieta carnivora che per pari quantità fornisce al sistema biologico la maggiore energia di cui abbisogna.

Dalle accresciute capacità motorie deriva, ancora, la capacità di sfuggire con maggiore facilità all'azione di tutti quei predatori tipo i crostacei che solitamente attaccano tutto ciò che si muove.

D'altra parte una relazione più intima con l'ambiente esterno non più mediata attraverso un

Classe	Gasteropoda	
Sottoclasse	Opistobranchia	
<u>Ordini</u>	<u>Superfamiglia</u>	<u>Famiglia</u>
	Bulloidea	Bullidae
	Haminoidea	Haminoeidae
	Philinoidea	Aglajidae
	Cephalaspidea	Akeridae
		Cylichnidae
Saccoglossa	Oxynoidea	Oxynoidae
Notaspidea	Umbraculoidea	Umbraculidae
Anaspidea		Aplysiidae
Nudibranchia	Eudoridoidea	Dorididae
		Chromodorididae
		Discodorididae
	Porodoridoidea	Dendrodorididae
	Polyceroidea	Phyllidiidae
	Dendronotoidea	Tethyidae
	Euaeolideoidea	Flabellinidae
	Metarminoidea	Zephyrinidae

Fig. 1- Classificazione degli Opistobranchi trattati nel presente lavoro (tratta da Sabelli, Savelli e Bedulli, 1990)

guscio protettivo come la conchiglia ha reso necessaria l'elaborazione di strategie difensive attive ed alternative atte a garantire la conservazione della specie (BARLETTA, 1976; THOMPSON, 1960; EDMUNS, 1966).

I meccanismi di difesa di questi molluschi possono essere ricondotti a tre tipi fondamentali:

- a) comportamentali
- b) morfologici
- c) chimici

La difesa primaria di un opistobranco consiste nell'evitare di essere individuato da potenziali predatori. Ciò viene realizzato attraverso abitudini reclusive: molti nudibranchi vivono in zone poco illuminate (sciafilismo) oppure sotto le rocce (Es. *Cyerce cristallina*) mentre quasi tutti i rappresentanti della Famiglia Bullidae, Haminoeidae ed Aglajidae vivono nascosti sotto il sedimento durante il giorno per poi fuoriuscirne nelle ore notturne (*Aglaja*, *Bulla*, *Haminoea*, etc.).

Quelli che non si nascondono presentano sovente un mimetismo di tipo criptico conseguente alla forma ed alla colorazione dell'animale che si confonde con quella dell'ambiente circostante (Es. *Doris verrucosa*) (Foto n°1) oppure presenta un tipo di colorazione smembrante (Ros, 1976) che non consente di visualizzare i contorni del corpo (Es. *Discodoris atromaculata*) (Foto n°4).

Molti opistobranchi non sono criptici e non tentano di nascondersi e quando un predatore riesce a localizzarli entrano in azione varie difese secondarie. Molti di questi molluschi, infatti, sono in grado di spostarsi più velocemente nuotando per vari minuti (Es. *Aplysia*, *Akera*, *Tethys*, etc.) (Foto n°8); alcuni opistobranchi compiono dei movimenti che sono stati interpretati come "difesa aggressiva" per spaventare cioè il predatore.

Se questo viene infine a contatto con il mollusco possono essere adoperate altre difese. Molti nudibranchi che si cibano prevalentemente di poriferi, presentano l'epidermide rinforzata da spicole che ne rendono problematico il cibarsene.

Altri nudibranchi e saccoglossa, invece, fanno ricorso all'autotomia rilasciando spontaneamente al predatore orlature del proprio mantello (alcuni discodoridacea) oppure alcune appendici (CE-

RATA) che si trovano sul mantello stesso (*Maddrellaurantiaca*, *Tethysfimbria*, *Janolus cristatus*, *Cyerce cristallina*, etc.) (Foto n°9) e che vengono successivamente rigenerati.

I cerata, una volta separatisi dal mollusco, rimangono a contrarsi per alcuni minuti, distogliendo così l'attenzione del predatore.

Singolare è il sistema di difesa elaborato da alcuni nudibranchi della Superfamiglia Euaeolidoidea che utilizzano le nematocisti prelevate dall'ectoderma dei celenterati di cui si nutrono. Negli Euaeolidoidea i cerata dorsali sono provvisti di espansioni connesse direttamente allo stomaco ed è per questa via che le nematocisti ingerite, resistenti all'azione dei succhi gastrici del mollusco, raggiungono i cerata e vengono incapsulate alle loro estremità strettamente fissate tra le cellule epiteliali in una cavità aperta verso l'esterno con un poro, chiamata "cnidosacco".

Questo meccanismo di difesa con cui le specie di un phylum utilizzano la parte funzionale del corpo di specie di un altro phylum completamente diverso è un fenomeno unico in natura.

Molti nudibranchi non sono criptici e non ricorrono alle difese sopramenzionate; presentano invece vistose colorazioni spesso nettamente contrastanti con l'ambiente in cui vivono che li rendono particolarmente visibili.

Infine, alcuni molluschi utilizzano una terza categoria di difesa organica, quella chimica, seccando (THOMPSON, 1976) composti organici, che li rendono non appetibili ai potenziali predatori.

Molto spesso, inoltre, l'animale evidenzia la propria repellenza o tossicità attraverso i cosiddetti "colori ammonitori".

Per queste caratteristiche peculiari gli opistobranchi rappresentano degli straordinari modelli per studi biologici dei comportamenti su basi biochimiche.

A partire dal 1975, anno in cui è stata riportata in letteratura (BURRESON, CRISTOPHERSENES CHEUER, 1975) la caratterizzazione chimica dell'allomone di difesa del mollusco nudibranco *Phyllidia varicososa*, numerosi gruppi di ricerca hanno condotto studi miranti alla caratterizzazione su basi chimiche dei meccanismi di difesa dei molluschi opistobranchi. Tutti i lavori sugli opistobranchi sono stati recensiti nei "chemical reports" di

FAULKNER (8). Le implicazioni evolutive della perdita della conchiglia sono state passate in rassegna da FAULKNER E GHISELIN (1983). Una rassegna completa delle ricerche connesse all'ecologia dei molluschi nudibranchi è stata recentemente redatta da KARUSO (1987).

L'unico gruppo di ricerca europeo attivo nel settore opera presso l'Istituto per la Chimica di Molecole di Interesse Biologico di Arco Felice e nell'ambito di questa attività sono stati svolti gli studi oggetto di questo lavoro. Le ricerche più significative sono riportate in CIMINO E SODANO, 1989; CIMINO ET AL., 1982, 1985b, 1986b.

Va sottolineato che i dati presentati, come è possibile dedurre dalle referenze riportate in bibliografia, sono frutto di studi iniziati nel 1980 e già oggetto di varie pubblicazioni in cui il candidato è coautore oppure è citato nei ringraziamenti per l'assistenza tecnica in laboratorio e per la raccolta del materiale biologico.

NOTE ECOLOGICHE

Ancora oggi risultano spesso lacunose le conoscenze sull'ecologia degli opistobranchi e questo per svariati motivi:

- a) l'interesse per questi molluschi non è sollecitato da spinte economiche;
- b) le difficoltà legate all'osservazione in ambiente ed al mantenimento in acquario sono notevoli;
- c) risulta problematica la conservazione degli esemplari che spesso perdono la colorazione, che è un dato pur determinante, in molti casi, ai fini classificativi;
- d) risultano assai scarsi ed inadeguati i dati bionomici relativi alle singole specie;
- e) non possono essere utilizzati i tradizionali sistemi di raccolta usati per altri organismi bentonici (draghe, benne, reti, etc.), a causa della loro delicatezza.

Questa serie di difficoltà ha reso imposto la raccolta diretta e lo studio di questi animali realizzata da un subacqueo malacologo.

Senza dubbio la difficoltà maggiore che si incontra immergendosi per raccogliere questi molluschi è quella di conoscerne preventivamente i probabili habitat; questo perché gli opisto-

branchi, salvo pochissime specie (Es. *Discodoris atromaculata*, *Hypselodoris webbi*, *Phyllidia flava*) non caratterizzano le biocenosi in cui vivono in quanto il rapporto bionomico con esse è determinato esclusivamente dal grado di specializzazione del proprio regime alimentare. C'è da considerare, infatti, che il substrato su cui abitualmente vivono può talvolta rappresentare anche il loro stesso nutrimento.

Va osservato che i rapporti di predazione riportati in letteratura derivano generalmente da osservazioni di campo che, comunque, potrebbero rilevare soltanto situazioni occasionali.

Ciò ha reso necessaria una importante fase preliminare di studio del mollusco nell'habitat naturale, con particolare attenzione per i rapporti con potenziali prede e predatori e, quindi, cercando di caratterizzare chimicamente i metaboliti secondari biologicamente attivi e, quando possibile, di comprenderne il meccanismo d'azione.

Con questo lavoro si è voluto apportare un contributo alle conoscenze dell'ecologia chimica di alcuni opistobranchi mediterranei, ponendo particolare attenzione alle strategie che questi animali, apparentemente indifesi, sono riusciti a realizzare per garantire la sopravvivenza a se stessi ed alla propria specie (BARLETTA, 1976; THOMPSON, 1960; EDMUNS, 1966).

MATERIALI E METODI

Materiale biologico

La maggior parte degli opistobranchi è stata raccolta dal candidato nei vari siti di campionamento riportati nella Fig. 2 (a e b) mediante immersione con autorespiratore ad aria. Solo alcune specie della Famiglia Cylichnidae provengono da dragaggi effettuati da pescherecci.

Solventi organici

Nell'ordinario lavoro di estrazione e successiva purificazione sono stati utilizzati i seguenti solventi organici: etere etilico, etere di petrolio, acetone, n-butanolo, metanolo, cloroformio (reagenti puri RP).

Materiale cromatografico

Lastre cromatografiche di silice con indicato-

re di fluorescenza (Merck F254), analitiche (0.2 mm), semipreparative (0.5 mm) e preparative (2mm). Colonne a cielo aperto di vari diametri caricate con polvere di silice per cromatografia (Merck Kieselgel 60; 0.063-0.200 mm) e sotto pressione (LiChroprep Si. 60, 25-40 mic.m).

Strumentazione

Gas cromatografo, Carlo Erba mod. Fractovap 2900.

Cromatografo HPLC - Waters.

Cromatografo liquido sotto pressione - Mini-prep Joben Yvon.

Spettrometro di risonanza magnetica nucleare (NMR) Bruker WM 500.

Spettrometro di massa Kratos MS 50.

Spettrofotometro infrarosso Perkin Elmer 257.

Spettrofotometro ultravioletto Varian DMS 90.

Polarimetro Perkin Elmer 141.

Saggi biologici

Sulla base delle attività biologiche riscontrate, alcuni degli allomoni di difesa isolati da molluschi opistobranchi possono essere così classificati:

a) ittiotossine

b) sostanze repellenti per i predatori (allomoni di difesa)

c) feromoni d'allarme

Fig. 2a- Siti di campionamento nel Golfo di Napoli

1) Lago Fusaro.

2) Torregaveta.

3) Is. di Procida - Carbonchio.

4) Capo Miseno.

5) Interno della laguna di Miseno.

6) Pta. di Pennata - Miseno.

7) Baia.

8) Pozzuoli - Porto.

9) Is. di Nisida.

10) Torre Annunziata - Porto.

11) Castellammare di Stabia - Porto.

12) Sorrento - Marina Grande.

13) Massalubrense - Cala Mitigliano.

Al fine di verificare l'attività biologica dei metaboliti isolati sono stati essenzialmente utilizzati due saggi. I saggi di ittiotossicità sono stati effettuati secondo la procedura di COLL ET AL. (1982) con le modifiche di GUNTHORPE E CAMERON (1987). Sono stati utilizzati piccoli pesci d'acqua dolce della specie *Gambusia affinis* (Baird e Girard), pescati nel lago d'Averno e tenuti in acquario.

In pratica vengono trasferiti 6 esemplari di *Gambusia affinis*, di peso variante fra 0,1 e 0,3 g, in un beaker da 200 ml contenente 70 ml di acqua distillata a cui viene aggiunta la sostanza da saggiare, sciolta in 0,5 ml di acetone, in quantità tale da realizzare la concentrazione desiderata in acqua.

Le sostanze sono state saggiate a concentrazioni di 10, 1, e 0,1 µg/ml (ppm) evitando di prendere in considerazione concentrazioni superiori in quanto le sostanze in esame sono presenti

in piccolo ammontare nei molluschi opistobranchi e che quando vengono secrete nell'ambiente circostante raggiungono concentrazioni apprezzabili solo nell'immediata prossimità del mollusco stesso.

Contemporaneamente all'esperimento venivano effettuati due controlli, contenenti rispettivamente sei pesci in 70 ml di acqua distillata e sei pesci in 70 ml di acqua distillata con l'aggiunta di 0,5 ml di acetone.

I seguenti 5 criteri di comportamento venivano osservati a tempi definiti (22 minuti, 45 minuti, 1,5 ore, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore).

- 1) Localizzazione del pesce (superficie, mezz'acqua, fondo);
- 2) Orientazione (normale, ruotata lateralmente, ruotata verticalmente o entrambe);
- 3) Movimento (nessuno, ipoattivo, normale, iperattivo);

Fig. 2b- Siti di campionamento nel Golfo di Taranto
 14) Mar Grande - Secca della Tarantola.
 15) Mar Grande - Arenile di Praia a Mare.

4) Attività della pinna caudale (nessuna, ipoattiva, normale, iperattiva);

5) Mortalità.

La tossicità del composto in esame alla concentrazione considerata viene definita come segue:

Mortalità	Tossicità
= 6/6 nei primi 90 minuti	molto tossico (MT)
≥ 5/6 nelle prime 12 ore	tossico (T)
≥ 4/6 nelle 24 ore	pericoloso (M)
≤ 3/6 nelle 24 ore	non tossico (NT)

Utilizzando questo test GUNTORPE E CAMERON (1987) hanno potuto verificare che 18 estratti provenienti da 21 specie di nudibranchi dorididae Australiani da essi esaminati possedevano ittiotossine.

Per verificare le proprietà di repellenza al gusto (antifeedant) sono stati invece utilizzati i comunissimi pesci d'acqua dolce della specie *Carassius auratus* oppure l'altrettanto comune pesce marino *Chromis chromis*. In questo saggio (CIMINO ET AL., 1982) ai pesci veniva somministrato 50 mg di scaglie di Tetra-min, il comune mangime per pesci, pari a circa 16,4 cm² di superficie, preventivamente trattati con una soluzione del composto purificato di concentrazione nota e si è osservato se il pesce accetta o rifiuta il cibo offertogli.

Per quanto concerne i saggi sull'attività biologica mostrata dai metaboliti secondari isolati da molluschi opistobranchi c'è da osservare che una limitazione alla loro validità è dovuta al fatto che per gli esperimenti di tossicità o di repellenza vengono utilizzate specie ittiche che non sono correlate all'habitat di ciascun mollusco, mentre un approccio più rigoroso dovrebbe prevedere l'utilizzazione di predatori realmente presenti nell'habitat del mollusco indagato, in quanto verosimilmente è da questi che il mollusco si deve difendere. Le difficoltà nel realizzare quest'ultima metodica d'indagine sono facilmente intuibili.

Pertanto, pur con la dovuta cautela, i risultati dei saggi con *Gambusia affinis* e *Carassius auratus* sono generalmente accettati come fortemente indicativi della possibile attività esplicata dalle sostanze per la difesa dei molluschi in questione.

Il lavoro sperimentale può essere ricondotto a quattro fasi essenziali:

- a) estrazione e frazionamento dei metaboliti secondari;
- b) isolamento dei singoli metaboliti;
- c) studio strutturale;
- d) determinazione dell'attività biologica.

Come riassunto nella Tav. n°1 la fase "a" porta all'ottenimento di tre frazioni contenenti metabo-

TAVOLA N° 1

liti caratterizzati da un diverso grado di polarità. Infatti nella frazione liposolubile derivante dall'estrazione con etere etilico si rinvencono molecole apolari (Es. : grassi, steroidi, steroli, terpeni, etc.), nella frazione butanolica si rinvencono invece molecole più polari (Es.: steroli poliossidrilati, purine, composti azotati, etc.), mentre nella restante frazione acquosa si rinvencono molecole altamente polari (Es.: peptidi, zuccheri, etc.).

I singoli estratti così ottenuti vengono quindi frazionati mediante l'uso esteso di tutte le tecniche cromatografiche menzionate in precedenza. Infine i dettagli strutturali dei singoli metaboliti vengono delucidati grazie al considerevole contributo delle tecniche spettroscopiche .

Sezionamento dei molluschi

Solo nei casi in cui l'animale è troppo piccolo per essere sezionato, si è proceduto all'estrazione *in toto* del mollusco con l'uso di ultrasuoni, ottenendo un primo estratto acetoneico del mantello. Quando l'animale è sufficientemente grande, si procede alla separazione della ghiandola digestiva e di altri organi interni dal mantello, procedendo così ad estrazioni differenziate. Talvolta vengono sezionati anche i rinofori (appendici presenti in coppia sulla regione cefalica ed avente funzione prevalentemente olfattiva), il ciuffo branchiale e altre strutture presenti talvolta sul mantello.

RISULTATI E DISCUSSIONE

ordine	Nudibranchia
superfamiglia	Eudoridoidea
famiglia	Dorididae
specie	<i>Doris verrucosa</i>

Questo nudibranco utilizza diverse strategie difensive contemporaneamente. Infatti *Doris verrucosa* è mimetizzato perfettamente nel suo habitat (Foto n°1) ed inoltre il suo mantello è piuttosto consistente.

Sempre sul mantello sono presenti due molecole tossiche, denominate verrucosina-A -1- e B -2- (GUSTAFSON ED ANDERSEN, 1985).

Si tratta di 1,2 e 1,3 diacilgliceroli caratterizza-

ti dalla presenza in posizione 1 del residuo acilico di un acido diterpenoidico che presenta uno scheletro carbonioso triciclico senza precedenti in natura.

La verrucosina-B è una delle ittiotossine più potenti isolate da molluschi opistobranchi nel n.s. Istituto: infatti, nei saggi con *Gambusia affinis* risulta molto tossica alla concentrazione di 0,1 ppm, mentre la verrucosina-A presenta la stessa attività a 1 ppm.

Per quanto concerne l'origine delle verrucosine i dati sono apparentemente in contrasto. Infatti, esperimenti di biosintesi con acido mevalonico marcato hanno registrato una buona incorporazione nei $\Delta^{5,7}$ steroli di questa specie, mentre nelle verrucosine, purificate con cura dopo l'incubazione, sono stati recuperati bassi livelli di radioattività che dovrebbero escludere una biosintesi *de novo* di questi metaboliti.

Contemporaneamente, anche un'origine dietarica delle verrucosine sarebbe da escludere, in quanto gli stessi composti sono stati rinvenuti in esemplari provenienti sia dall'Italia che dalla Spagna, inoltre la preda abituale della *D. verrucosa*, identificata attraverso l'analisi delle spicole rinvenute negli escrementi, è la spugna *Hymeniacidon sanguinea*, che non contiene verrucosine.

In precedenza dal nudibranco *Archidoris montereyensis* della Colombia britannica, sono stati isolati diacilgliceroli correlati strutturalmente alle verrucosine ed in questa specie è stato dimostrato, mediante esperimenti d'incorporazione con acido mevalonico, che l'animale è in grado di biosintetizzare i suoi gliceridi.

Sempre dalla *D. verrucosa* è stato isolato successivamente un nuovo composto denominato xilosil-MTA -3-, un analogo del 5'-deossi-5'-metiltioadenosina -4- che è un composto a distribuzione ubiquitaria.

Tale composto è molto abbondante nelle ovaie, dove peraltro sono assenti le verrucosine, ed è concentrato prevalentemente nella ghiandola ermafrodita, dove è presente in concentrazione doppia rispetto alle restanti parti dell'animale.

Inoltre è stato constatato che la xilosil-MTA non interferisce con il catabolismo della MTA e con il suo potere regolatorio sulla biosintesi delle poliammine, dato che non è in grado di inibire la MTA-fosforilasi e neppure la spermidina e la

spermina-sintetasi.

Attraverso esperimenti di biosintesi con $3\text{-}^3\text{H,Me-}^{14}\text{C}$ -MTA è stato dimostrato che in *D. verrucosa* la xilosil-MTA deriva dalla isomerizzazione al C-3' di MTA endogena e che probabilmente l'intera via biosintetica implica una fase di ossido - riduzione al C-3', considerando che il protone 3' della MTA viene perso durante la biosintesi.

Ancora non è noto il ruolo biologico della xilosil-MTA in *D. verrucosa*, in ogni modo è ipotizzabile un ruolo nello sviluppo delle ovature.

ordine	Nudibranchia
superfamiglia	Eudoridoidea
famiglia	Chromodorididae
specie	<i>Hypselodoris webbi</i> <i>Hypselodoris villafranca</i> <i>Chromodoris luteorosea</i>

Il nudibranco *Hypselodoris webbi* (= *Glossodoris valenciennesi*) è un mollusco di discrete dimensioni (c.a. 8-12 cm di lunghezza) che vive a media profondità di preferenza su substrato roc-

cioso di tipo precoralligeno.

Esso presenta una colorazione vistosa e se molestato secerne un fluido bianco (Foto n°2) che contiene una discreta quantità del furanoses-quiterpene longifolina -5- già noto come metabolita minore della spugna *Pleraplysilla spinifera* (CIMINO ET AL., 1975, 1980b).

Questo composto ha, con ogni probabilità, origine dietarica, anche se è improbabile che la spugna sia la preda di *H. webbi*.

Infatti nella *P. spinifera* sono presenti altri sesquiterpeni che non sono stati rinvenuti in *H. webbi*.

La longifolina presenta proprietà sia ittiotossiche che antifeedant. Nei saggi di tossicità uccide i *Gambusia affinis* in 90 min. alla concentrazione di 10 ppm, mentre, nei saggi antifeedant, i *Carassius auratus* restituiscono violentemente le scaglie di cibo trattate con longifolina alla concentrazione di 30 μg per cm^2 .

Recenti studi anatomici (GARCÍA-GÓMEZ, MEDINA E COVENAS, 1988) hanno evidenziato la presenza, sul mantello di varie specie del genere *Hypselodoris*, di formazioni sferiche nel derma (MDF's) senza aperture all'esterno.

Queste formazioni presentano un diametro di c.a. 1 mm e sono ubicate strategicamente intorno ai rinofori ed alle branchie che sono organi delicati e di vitale importanza per il mollusco.

Proprio nelle MDF's (GARCÍA-GÓMEZ, CIMINO E MEDINA, 1990) è stata rivelata, mediante uno spettro protonico NMR in CDCl_3 dell'estratto delle MDF's di *H. webbi*, la presenza di una grande concentrazione di longifolina purissima.

Nel corso di questi studi è stato osservato, nello stesso habitat coralligeno di *H. webbi*, un esemplare del piccolo nudibranco *Hypselodoris villafranca* su un piccolo pezzo di spugna nel cui estratto etereo è stata rinvenuta una grande quan-

tità di longifolina. Questo porifero è stato classificato da D. Rosel presso il CEAB di Blanes in Spagna come una varietà di *Dysidea fragilis* e potrebbe essere la preda (CIMINO E SODANO, 1989) anche di *H. webbi*.

Hypselodoris webbi ha in definitiva elaborato una strategia difensiva estremamente efficace in quanto, se molestato, tiene lontano il predatore con la longifolina presente nel muco; ma se il predatore morde il mantello in prossimità delle branchie o dei rinofori le MDF's esplodono liberando una grande quantità di longifolina.

Il piccolo nudibranco (15 mm di lunghezza max.) *Chromodoris luteorosea* (Foto n°3) vive anch'esso in ambiente precoralligeno e lo si incontra preferenzialmente in acque superficiali in baie di moda calma e ben illuminate.

Questa specie presenta una vistosa colorazione a pois gialli contornati di bianco su un fondo rosa fucsia con il bordo del mantello interamente contornato di giallo sul lato esterno ed in bianco

all'interno.

E' evidente la funzione aposematica della livrea del mollusco; infatti da *C. luteorosea* (CIMINO ET AL., 1990b) sono stati isolati quattro diterpeni itiotossici -6-, -7-, -8-, -9- strettamente correlati a metaboliti già noti isolati precedentemente da poriferi.

La luteorosina -6- è risultata molto tossica nei saggi con *G. affinis* alla concentrazione di 10 ppm e presenta un singolare scheletro carbonioso che potrebbe derivare da un precursore spongiano attraverso un intermedio ciclopropanico.

Il composto -7- è l'epimero in C-12 dell'aply-sillina, un metabolita isolato in precedenza dal porifero *Aplysilla rosea* (KAZLAUSKAS, MURPHY E WELLS, 1979). Il composto -9- è noto come macfarlandina-A ed è stato recentemente isolato dal nudibranco congenere del Pacifico *Chromodoris macfarlandi*.

Recenti studi anatomici condotti su *C. luteorosea* (GARCÍA-GÓMEZ, MEDINA E COVENAS, 1988)

hanno chiarito che queste ittiotossine sono localizzate esclusivamente nel bordo giallo del mantello, mentre i pois gialli presenti sul mantello sono sprovvisti di tossine e quindi hanno semplicemente una funzione ammonitrice nei riguardi dei potenziali predatori.

C'è da evidenziare inoltre che altri composti correlati strettamente a quelli isolati da *C. luteo-rosea* sono stati rinvenuti anche in altri nudibranchi del genere *Chromodoris*.

Infine il pattern metabolico risultante dai dati cromatografici ricavati da esemplari di *C. luteo-rosea* provenienti da vari siti sia delle coste italiane che iberiche ha ulteriormente comprovato che i nudibranchi di questa specie, e con molte probabilità la grande maggioranza delle specie afferenti al genere *Chromodoris*, sono perfettamente in grado di colonizzare habitat simili indipendentemente dalle aree geografiche.

ordine	Nudibranchia
superfamiglia	Eudoridoidea
famiglia	Discodorididae
specie	<i>Discodoris atromaculata</i>

Un'associazione ben documentata è quella tra il nudibranchio *Discodoris atromaculata* (= *Pelto-doris atromaculata*) ed il porifero *Petrosia ficiformis* (Foto n°4) che è stata scelta come modello nei nostri primi studi.

In questo caso è stata preventivamente accertata la specificità di questa associazione mutualistica verificando, mediante esperimenti condotti presso la Stazione Zoologica utilizzando una apposita vasca ad Y, che il nudibranchio è in grado di localizzare da lontano la spugna *Petrosia ficiformis* (CASTIELLO ET AL., 1979).

Infatti *D. atromaculata* si allontana dalla vasca di partenza, orientandosi correttamente al bivio, solo quando nel ramo prescelto è presente *P. ficiformis*, mentre nessun movimento viene osservato in assenza della spugna o in presenza di spugne appartenenti a specie diverse da *P. ficiformis*.

E' stato possibile accertare, mediante l'analisi comparativa dei pattern dei metaboliti secondari del nudibranchio e della spugna, che *D. atromaculata* ha un rapporto di predazione esclusivo sulla spugna

P. ficiformis.

Infatti, l'analisi dei profili gas cromatografici rivela un pattern steroidico praticamente identico per i due invertebrati, con l'unica differenza della rilevante presenza, tra gli steroli del nudibranchio, di colesterolo che non dovrebbe avere un'origine dietarica.

Inoltre, in entrambi gli organismi, è presente la stessa serie di insoliti composti poliaccetilici -10- caratterizzati da un'eccezionalmente lunga catena alchilica come, ad esempio, quella riportata contenente ben 46 atomi di carbonio (CASTIELLO ET AL., 1980; CIMINO ET AL., 1981, 1985a, 1989).

Va notato che questi composti sono assenti nel mantello e nella secrezione mucosa di *D. atromaculata*, ed è pertanto molto improbabile che questi composti abbiano un ruolo nella difesa di questo mollusco che, peraltro, nel suo habitat appare efficacemente protetto da una cripsi di tipo smembrante (Ros, 1976) e che presenta una discreta consistenza dovuta alla considerevole presenza di spicole nel mantello.

Data la peculiarità di questi metaboliti è possibile escludere che la loro presenza in organismi appartenenti a *Phyla* diversi possa essere casuale e, quindi, questi composti devono essere considerati "marker" chimici.

ordine Nudibranchia
 superfamiglia Polyceroidea
 famiglia Phyllidiidae
 specie *Phyllidia flava*

Phyllidia flava (= *P. pulitzeri*) è una specie piuttosto rara nel Mar Tirreno e sensibilmente più frequente nello Ionio. Questo mollusco vive esclusivamente su substrato solido in ambiente coralligeno a profondità varianti da -20 a -70 m dove sono particolarmente numerose le due specie dei poriferi del genere *Axinella* di cui si nutre.

Infatti, dalla ghiandola digestiva, dal mantello e dalla secrezione mucosa (Foto n°5) rilasciata da *P. flava* se molestata, sono stati isolati una complessa miscela di sesquiterpeni contenenti gruppi isonitrilici ed isotiocianici, già isolati in precedenza (CAFIERI ET AL., 1973) dalla spugna *Axinella cannabina* e rinvenuti anche in *Acanthella acuta*, che sono le due specie di poriferi su cui si rinviene *P. flava*.

Il composto più abbondante -11- di questa miscela è l'axisonitrile-1 (HAGADONE, BURRESON E SCHEUER, 1979) e sia la miscela totale che l'axisonitrile-1 risultano tossici alla concentrazione di 8 ppm.

Va riportato che sesquiterpeni isonitrilici ittiossici, derivanti anch'essi da un rapporto dietarico con spugne, sono stati rinvenuti in numerose altre specie (KARUSO, 1987) appartenenti alla famiglia Phyllidiidae presenti nelle acque del Pacifico e dell'Atlantico.

In definitiva, quindi, *P. flava* utilizza per difendersi dai probabili predatori una miscela di composti biologicamente attivi e derivanti dal rapporto di predazione su *Axinella cannabina* ed *Acanthella acuta*, spugne che, tra l'altro, presentano la medesima colorazione del mollusco.

ordine Nudibranchia
 superfamiglia Porodorididea
 famiglia Dendrodorididae
 specie *Dendrodoris limbata*
 Dendrodoris grandiflora

Questi due rappresentanti del sottordine Dori-dina sono piuttosto frequenti nel Golfo di Napoli ed è possibile reperirli in acque superficiali (fra -2 e -40 m) sia su substrato solido che sul fondo a detrito grossolano con impianti di praterie di *Posidonia oceanica*. Si tratta di due specie di discrete dimensioni (fra 5 e 9 cm) molto simili tra loro per morfologia e dimensioni che differiscono solo per la colorazione del mantello che è verde scuro con il contorno del mantello orlato di giallo in *Dendrodoris limbata*, mentre *Dendrodoris grandiflora* (Foto n°6) presenta numerosissime macchie nere e grigie su un fondo bianco.

In letteratura è riportato (ROS, 1976; THOMPSON, 1960) che i nudibranchi del sottordine Dori-dina sono aiutati nella lotta per la sopravvivenza dal loro "gusto cattivo" che li rende inappetibili.

Procedendo all'analisi dei metaboliti presenti sul mantello, che costituisce la parte del mollusco maggiormente esposta, in queste due specie è

stato isolato il poligodiale **-12-**, una dialdeide già nota perché rinvenuta in precedenza in piante africane del genere *Warburgia* ed erano state messe in evidenza (NAKANISHI E KUBO, 1977) le proprietà di inibizione dell'alimentazione da parte di questa sostanza su alcuni insetti. Il poligodiale, che è anche fortemente piccante per il gusto dell'uomo, è stato isolato per la prima volta dal mantello di *D. limbata* (CIMINO ET AL., 1985b), successivamente, unitamente al sesquiterpene ad esso correlato noto come olepupane **-13-**, in alcuni nudibranchi della superfamiglia Porodori-doidea rinvenuti nel Pacifico (OKUDA ET AL., 1983) ed infine in *D. grandiflora* ed in questa specie è presente insieme con il 6 β -acetoxylepupane **-14-** (CIMINO ET AL., 1985b).

Nel mantello di *D. limbata* il poligodiale è presente alla concentrazione di c.a. 4 mg per animale, mentre dalla ghiandola digestiva è stata isolata una miscela di esteri con vari residui acilici **-15-**.

Molto attivo è risultato il poligodiale nei saggi antifeedant; infatti le scaglie di cibo trattate con una concentrazione minima di 30 μ g per cm² della sostanza venivano ingerite dai *Carassius* ed immediatamente rigettati. Reazioni analoghe sono state osservate per l'olepupane (OKUDA ET AL., 1983) e per il 6 β -acetoxylepupane (CIMINO ET AL., 1985b).

Anche nei saggi di ittiotossicità il poligodiale si è rivelato molto attivo nei confronti dei *Gambusia affinis* alla concentrazione di 1 ppm.

Attraverso esperimenti di biosintesi è stato possibile dimostrare per la prima volta che un nudibranco, *D. limbata* per l'appunto, è in grado di sintetizzare (CIMINO ET AL., 1983) *de novo* il proprio allomone di difesa; successivamente un analogo esperimento è stato condotto su *D. grandiflora* (CIMINO ET AL., 1985b) ed anche per questa specie è stata dimostrata l'abilità di biosintetizzare *de novo* il poligodiale.

Inaspettatamente è stato osservato che il poligodiale è molto tossico per la stessa *D. limbata* quando viene iniettato nell'epatopancreas del nudibranco. La tossicità del poligodiale è dovuta alla sua elevata reattività verso le ammine primarie (D'ISCHIA, PROTA E SODANO, 1982); questa reattività è responsabile dell'effetto anoressico osservato negli insetti (CAPRIOLI ET AL., 1987) e del

gusto piccante (CIMINO, SODANO E SPINELLA, 1987a) riscontrato nell'uomo sia per il poligodiale che per le dialdeidi correlate.

Questa serie di osservazioni hanno portato ad escludere la presenza del poligodiale nel nudibranco in forma libera, perché causerebbe evidentemente degli effetti dannosi per lo stesso mollusco, e perciò si è ricercata la presenza di una forma protetta della dialdeide.

Recentemente, infatti, è stata evidenziata la presenza sia in *D. grandiflora* che in *D. limbata* dell'olepupane **-13-** che non era stato evidenziato in precedenza a causa della rapida conversione in poligodiale durante le fasi d'isolamento e purificazione. L'olepupane, immagazzinabile senza danni per il mollusco, può essere rapidamente trasformato in poligodiale quando l'animale è molestato. Questa straordinaria strategia di difesa è stata definitivamente confermata da recenti esperimenti. Al fine di evitare qualsiasi manipolazione dovuta alla fase di estrazione, si è proceduto all'estrazione diretta di un esemplare di *D. limbata* con C₆D₆ (AVILA ET AL., 1989) e dell'estratto così ottenuto è stato fatto uno spettro protonico NMR che ha evidenziato l'assenza dei segnali propri del poligodiale, mentre sono apparsi chiaramente i segnali dell'olepupane **-13-** unitamente con quelli del suo 6-acetoxo derivato **-14-**.

Al fine di stabilire i siti specifici di accumulo nel nudibranco di questi terpenoidi a scheletro drimanico isolati, si è proceduto ad un'accurata dissezione delle varie parti anatomiche di un esemplare di *D. limbata*. L'analisi chimica ha mostrato che l'olepupane (AVILA ET AL., 1989) è presente solo lungo il bordo del mantello, mentre esclusivamente nelle branchie è stato rinvenuto il nuovo composto **-16-**. Nella ghiandola ermafrodita e nelle ovature sono assenti altri composti, mentre è stato invece rinvenuto l'estere **-15-**.

In definitiva pare che in questi nudibranchi sia presente una via metabolica principale che conduce alla sintesi di composti stutturalmente correlati ma aventi funzioni biologiche differenziate. Più dettagliatamente, attraverso la via dell'acido mevalonico, vengono biosintetizzati *de novo* gli esteri a scheletro drimanico strettamente correlati **-15-**, **-16-** che sono localizzati rispettivamente nella ghiandola ermafrodita e nelle branchie del

nudibranco. Quest'ultimo composto può essere considerato come il precursore dell'allomone di difesa, l'olepupane.

ordine	Nudibranchia
superfamiglia	Dendronotoidea
famiglia	Tethyidae
specie	<i>Tethys fimbria</i>

Tethys fimbria è il più grande nudibranco presente nell'area mediterranea (lunghezza max c.a. 20 cm) e vive parzialmente nascosto sotto il sedimento oppure strisciando sui fondi fangosi ed a sabbie fini (Foto n°7) a profondità variabili fra - 7 e - 80 m.

Questa specie presenta sul dorso del mantello 18 vistose appendici disposte in due file simmetriche di 9 per lato (cerata dorsali) con l'apice rosso; se molestato l'animale si stacca dal fondo ed inizia a nuotare (Foto n°8) con ritmici spostamenti a destra ed a sinistra dell'ampio lembo del mante-

llo che sovrasta anteriormente il piede, facendo bella mostra dei cerata che sono, tra l'altro, l'unica parte colorata del mollusco.

Se si sente in pericolo *T. fimbria*, nuotando, provoca spontaneamente l'autotomia di una o più cerata (Foto n°9) distogliendo in tal modo l'attenzione del predatore ed allontanandosi. I cerata vengono rigenerati in circa tre settimane.

L'analisi dei metaboliti estratti dal mantello e dai cerata di *T. fimbria* ha rivelato la presenza per la prima volta in natura di una varietà di prostaglandine-1,15-lattone, una delle quali -17- era stata ottenuta precedentemente per via sintetica (BUNDY ET AL., 1983).

In particolare i metaboliti principali sono stati caratterizzati (CIMINO, SPINELLA E SODANO, 1989a) come PGE₂-1,15-lattone, PGE₃-1,15-lattone -18- ed il suo acetato -19-. Quest'ultimo veniva trasformato in PGA₃-1,15-lattone -20- nel corso della purificazione cromatografica.

La concentrazione di prostaglandina lattone in ogni animale è di c.a. 1,5 mg, maggiormente

concentrata nei cerata.

Considerando l'ampio spettro di attività biologiche mostrato dalle prostaglandine, questa ubicazione nel mollusco suggerisce che questi composti potrebbero essere implicati nel meccanismo di autotomia dei cerata.

Per verificare l'origine biosintetica dei lattoni, è stata iniettata PGE₂ marcata con trizio nel mantello di *T. fimbria*, constatando una buona incorporazione di radioattività nella PGE₂-1,15-lattone. Questo dato mostra che *T. fimbria* è in grado di trasformare la prostaglandina nel lattone corrispondente.

ordine	Nudibranchia
superfamiglia	Metarminoidea
famiglia	Zephyrinidae
specie	<i>Janolus cristatus</i>

Janolus cristatus è un nudibranco di medie dimensioni (fra 2,5 e 8 cm di lunghezza) che vive fra le praterie di *Posidonia oceanica* e sui fondi rocciosi da pochi cm di profondità fino a 50 m c.a. quasi sempre in associazione con briozoi del genere *Bugula*.

Questa specie presenta sul dorso del mantello una nutrita serie di cerata claviformi con l'apice bianco (Foto n°10) che vengono prontamente rilasciati per autotomia dal mollusco quando viene molestato e successivamente rigenerati.

Dalla frazione butanolica dell'estratto di *J. cristatus* è stato isolato un insolito tripeptide -**21**- che è stato denominato janulosimide.

La peculiarità di questo tripeptide è do-

vuta alla presenza, accanto alla N-metil-L-alanina, di due componenti inusuali.

Lo janulosimide (SODANO E SPINELLA, 1986) è risultato tossico per i topi (LD₅₀ 5 mg/Kg.; i.p.); a concentrazioni minori la sua azione neurotossica è contrastata dall'atropina indicando che lo janulosimide agisce sui recettori per l'acetilcolina.

Nonostante la comprovata elevata neurotossicità lo janulosimide non è risultato attivo sia nei saggi di ittiossicità con *Gambusia affinis* che nei saggi antifeedant con *Carassius auratus*; ciò induce ad escludere un ruolo di questo inusuale tripeptide come allomone di difesa in *J. cristatus* che utilizza, per proteggersi dai predatori, l'autotomia dei cerata presenti sul mantello.

ordine	Nudibranchia
superfamiglia	Euaelidoidea
famiglia	Flabellinidae
specie	<i>Flabellina affinis</i>

Flabellina affinis è un nudibranco di medie dimensioni (fra 2 e 4 cm) molto comune e diffuso in tutto il Mediterraneo dove è possibile reperirlo su fondi rocciosi in associazione con celenterati

idrozoï del genere *Eudendrium* (Foto n°11) da pochi cm di profondità fino a c.a. -40 m.

A conferma della specificità dell'associazione mutualistica fra questo nudibranco e gli idroidi del genere *Eudendrium* è stata isolata, in entrambi questi invertebrati, la stessa miscela di steroidi poliossidrilati, dei quali il più abbondante -22- è stato caratterizzato (CIMINO ET AL., 1980a).

Non è ipotizzabile un ruolo di questi metaboliti nelle strategie difensive di *F. affinis* che, come tutti gli altri nudibranchi della superfamiglia Euaeolidoidea, deve le sue proprietà di difesa alla presenza nell'apice dei cerata presenti in gran numero sul mantello di cnidosacchi contenenti nematocisti urticanti di cui l'idroide è ricco.

Il modo in cui questi nematocisti possono attraversare intatti il tratto intestinale di questi nudibranchi ed essere localizzati nei cnidosacchi, costituisce ancora oggi un mistero biologico.

ordine Anaspeidea
famiglia Aplysiidae
specie *Bursatella leachii*

Bursatella leachii è un Anaspeidea di recente immigrazione lessepsiana che ha incontrato nell'area mediterranea condizioni particolarmente favorevoli alla sua diffusione. Si tratta di due specie oggi piuttosto comuni in acque di moda

calma superficiali (entro i -30 m) sui fondi detritici e sabbiosi con abbondante popolamento algale

Dall'estratto butanologico e dalla ghiandola digestiva di *B. leachii* è stata isolata (CIMINO ET AL., 1987) la bursatellina -23-.

La bursatellina non si è mostrata attiva sia nei saggi di ittiotossicità che in quelli antifeedant, per cui non è ipotizzabile per questo composto un ruolo nella difesa di questi Anaspeidea che si difendono dalla predazione mediante l'emissione di una secrezione violacea (Foto n°12).

ordine Notaspeidea
superfamiglia Umbraculoidea
famiglia Umbraculidae
specie *Umbraculum umbraculum*

Umbraculum umbraculum (= *U. mediterraneum*) è il più grande Notaspeidea presente nell'area mediterranea potendo misurare oltre 20 cm di lunghezza e superare 1 Kg di peso (Foto n°13) e presenta sulla parte superiore del mantello una conchiglia discoidale, sovente ricoperta di svariati organismi epibionti, che riesce a fornire una blanda protezione alle branchie ed a parte degli organi interni del mollusco.

Questa specie piuttosto rara vive fra -10 e -50 m su fango e detrito nelle immediate vicinanze di substrato roccioso.

Dal mantello di questa specie sono stati isolati due 1,2-diacylgliceroli (CIMINO ET AL., 1988). Tali composti denominati umbraculumina-A -24- e -25- si sono rivelati molto attivi nei saggi di ittiotossicità con alla concentrazione di 10 e 0,1 ppm rispettivamente, mentre un altro inusuale composto rinvenuto, l'umbraculumina-B -26- si è rivelato privo di tale attività.

Va osservato che nel mantello di questo mollusco sono abbondantemente presenti spicole derivanti dalla sua dieta a base di poriferi (*Geodia*) e che conferiscono al tessuto una considerevole consistenza che costituisce un'ulteriore struttura di difesa.

24

25

26

ordine Cephalaspidea
 superfamiglia Bulloidea
 famiglia Bullidae
 specie *Bulla striata*
 superfamiglia Haminoidea
 famiglia Haminoidea
 specie *Haminoea hydatis*
 Haminoea navicula
 Haminoea orbignyana
 superfamiglia Philinoidea
 famiglia Aglajidae
 specie *Philinopsis depicta*
 famiglia Cylichnidae
 specie *Scaphander lignarius*

I gasteropodi dell'ordine Cephalaspidea di seguito considerati vivono esclusivamente su substrato fangoso e sabbioso fine ed è possibile incontrarli dalla zona intertidale fino ad oltre cento mt.

di profondità in aree di moda calma, preferenzialmente in baie molto protette ed in lagune salmastre. Generalmente questi molluschi restano nascosti sotto il sedimento durante il giorno per poi fuoriuscirne nelle ore notturne in cerca di cibo.

Caratteristica comune alla maggior parte delle specie appartenenti a questo ordine è quella di possedere una conchiglia assolutamente insufficiente, sia per dimensioni che per consistenza, a contenere l'intero animale ed a garantire una efficiente protezione meccanica che è propria, invece, di quasi tutte le conchiglie dei gasteropodi della sottoclasse Prosobranchia.

Fin qui abbiamo riportato alcuni allomoni che, per le loro attività, possono essere suddivisi essenzialmente in due categorie: ittiotossine e composti antifeedant.

In letteratura è riportato (FENICAL ET AL., 1979; SLEEPER E FENICAL, 1977; SLEEPER, PAUL E FENICAL,

1980) che la specie *Navanax (Aglaja) inermis*, un Cephalaspidea del Pacifico, quando è molestato, immette nella scia di muco rilasciata costantemente durante la reptazione delle molecole -27-, -28-, -29- denominate navenoni-A, -B, -C, aventi funzioni di feromoni d'allarme.

N. inermis è un mollusco carnivoro che si ciba di altri Cephalaspidea più piccoli che riesce a localizzare seguendo le tracce di muco da questi lasciate sul sedimento; prede abituali di questa specie sono *Bulla gouldiana* ed *Haminoea virescens*, tutti molluschi del Pacifico come *N. inermis*. Parallelamente è noto (FASULO, IZZILLO E VILLANI, 1982) che nel Mediterraneo l'opistobranco *Philineopsis depicta* si ciba di altri Cephalaspidea come *Bulla striata* ed *Haminoea hydatis*.

Da *Bulla striata* sono stati isolati dei metaboliti polipropionati (CIMINO, SODANO E SPINELLA,

1987), mentre si è osservato in acquario che, quando *P. depicta* si nutre di *Haminoea navicula*, nella secrezione mucosa di colore giallo immessa da *Philineopsis* nella propria scia di muco, sono presenti due composti piridinici -30-, -31- strettamente correlati al navenone-A rinvenuto in *Navanax inermis*; si è inoltre stabilito che questi metaboliti derivano direttamente da *Haminoea navicula*.

Da osservazioni notturne effettuate direttamente nel loro habitat, si è potuto constatare che *Haminoea navicula* segue la scia di muco rilasciata da altri individui della stessa specie formando frequentemente delle colonne di decine di individui che seguono costantemente la traccia del primo mollusco che è in testa alla colonna e se questo viene in qualche modo molestato, cambia direzione (Foto n°14) e la seconda *Haminoea*, se-

- 1 - *Doris verrucosa* sulla sua ovatura
- 2 - Secrezione mucosa dell' *Hypselodoris webbi*
- 3 - *Chromodoris luteorosea*
- 4 - *Peltodoris atromaculata* su *Petrosia ficiformis*
- 5 - Secrezione mucosa di *Phyllidia pulitzeri*
- 6 - *Dendrodoris grandiflora*
- 7 - *Tethys fimbria* indisturbata
- 8 - *Tethys fimbria* mentre danza
- 9 - *Tethys fimbria* mentre rilascia i cerata
- 10 - *Janolus cristatus*
- 11 - *Flabellina affinis* su *Eudendrium* sp.
- 12 - *Bursatella leachii*
- 13 - *Umbraculum mediterraneum*
- 14-15 - *Haminoea navícula* in colonna
- 16 - *Oxynoe olivacea* su *Caulerpa prolifera*
- 17 - Secrezione mucosa in *Oxynoe olivacea*
- 18 - Autotomia in *Oxynoe olivacea*

guendo la traccia della prima giunge nel punto in cui questa è stata molestata e cambia completamente direzione e le *Haminoea* che sopraggiungono seguono la seconda (Foto n°15) che diventa così il nuovo capocolonna.

In seguito a queste osservazioni di campo, al fine di verificare l'attività come feromoni d'allarme dei metaboliti isolati da *H. navicula* sono stati effettuati dei saggi in un acquario appositamente costruito al fine di riprodurre fedelmente le condizioni ambientali tipiche di *Haminoea navicula*.

Soluzioni dei composti **-30-**, **-31-** sono stati adsorbiti su 50 mg di sabbia e la sabbia così trattata veniva deposta, con l'ausilio di una Pasteur, sulla scia di muco lusciosa da una *H. navicula* (CIMINO ET AL., 1991). Quando una seconda *H. navicula* che seguiva la traccia della prima giungeva nel punto di immissione della sabbia trattata, abbandonava rapidamente la prima scia per tracciarne una nuova. La quantità di composto occorrente per indurre la reazione di fuga è di 0,3 mg per il composto **-30-** e di 0,1 mg per il suo acetato **-31-**.

Composti correlati strutturalmente a **-30-** e **-31-** sono stati in seguito isolati dai Cephalaspidea *Haminoea hydatis* ed *Akera bullata*, mentre dallo *Scaphander lignarius* sono stati isolati (CIMINO, SPINELLA E SODANO, 1989b) due composti il lignarenone-A **-32-** ed il lignarenone-B **-33-** strettamente correlati al navenone-B.

Per i metaboliti isolati dallo *Scaphander lignarius* non è stato possibile saggiare l'attività come feromoni d'allarme in quanto questa specie vive ad elevate profondità ed è quindi raccolta mediante dragaggi, e con tale metodo di campionamento i molluschi arrivano molto stressati o morti.

L'aver rinvenuto in varie specie di Cephalaspidea che potrebbero essere prede potenziali di *Navanax inermis* dei composti strettamente relazionati ai navenoni-A e -B ha posto l'interrogativo dell'origine biosintetica di questi composti.

Esperimenti di biosintesi in vivo (FENICAL ET AL., 1979) condotti con acetato marcato su *Navanax inermis* hanno rivelato livelli di incorporazione nel navenone-A e -B troppo bassi per poter stabilire con certezza che il *N. inermis* è in grado di biosintetizzare questi metaboliti. Comunque,

da un punto di vista biogenetico i navenoni-A -B e -C così come **-30-** e **-31-** ed il lignarenone-A -B **-32-** e **-33-** potrebbero essere considerate come delle acetogenine derivanti da acido nicotinico o benzoico oppure p-idrossibenzoico.

ordine	Saccoglossa
famiglia	Oxynoidea
specie	<i>Oxyno olivacea</i>

Oxyno olivacea è un Saccoglossa di piccole dimensioni (c.a. 5 cm di lunghezza) provvisto di una fragile conchiglia bulliforme che protegge gli organi interni e che appare parzialmente ricoperta da due espansioni laterali del piede (parapodi). Questa specie è diffusa in tutto il Mediterraneo fra i -2 ed i -20 m su fondi detritici e si rinviene in stretta associazione mutualistica (MARÍN E ROS, 1988; SCHMEKEL E PORTMANN, 1982) con la Cloroficea *Caulerpa prolifera*.

In letteratura è riportato (LEWIN, 1970) che gli opistobranchi del genere *Oxyno* utilizzano una serie di strategie per sottrarsi alla predazione.

Innanzitutto questi molluschi hanno una colorazione analoga alle cloroficee del genere *Caulerpa* su cui vivono (Foto n°16) ed appaiono quindi perfettamente mimetizzati. Inoltre, se disturbati, essi secernono un muco biancastro (Foto n°17) estremamente tossico ed in grado di dissuadere vari predatori, incluso i pesci, dall'aggregarli. Se ulteriormente molestati, infine, questi organismi sono in grado di provocare spontaneamente l'autotomia (Foto n°18) della parte posteriore del piede (metapodio), che continua a secernere muco ed a contrarsi visibilmente per alcuni minuti, distogliendo così l'attenzione del predatore e consentendo al mollusco di allontanarsi.

La rigenerazione della parte autotomizzata avviene nell'arco di pochi giorni (STAMM, 1968; WARMKE ED ALMODOVAR, 1972)

In letteratura è riportata l'ipotesi (DOTY ED AGULAR-SANTOS, 1970) che la tossicità della secrezione mucosa dei molluschi del genere *Oxyno* è dovuta a sostanze di origine dietetica, probabilmente derivanti dall'alimentazione di questi organismi, che è costituita dalle Cloroficee del genere *Caulerpa*. Comunque non è riportata alcuna caratterizzazione chimica e nessun'analisi di sicurezza

dell'ipotetica origine dietarica di tali metaboliti.

Un primo esame su lastre cromatografiche di silice (t.l.c.) con indicatore di fluorescenza dell'estratto etereo di secrezione fresca di alcuni *O. olivacea*, ha evidenziato la presenza di due prodotti U.V. visibili (R.f.= 0,45 e 0,55 in C₆H₆ : Et₂O 8:2).

Il confronto con i metaboliti descritti in letteratura per la *Caulerpa prolifera* (AMICO ET AL., 1978; DE NAPOLI ET AL., 1981, 1983) ha evidenziato che questi due composti sono assenti nell'estratto di questa Cloroficea.

Va notato che, se il muco è conservato in freezer anche per pochi giorni, viene ritrovato nell'estratto soltanto il composto più polare; ciò dimostra che il metabolita meno polare è molto instabile. Infatti, ogni tentativo di purificare questo ultimo composto, anche dal muco fresco, è risultato vano.

Inizialmente (CIMINO ET AL., 1990a) si è preferito quindi porre l'attenzione sul composto -34- più polare e più stabile, denominato oxytossina-1.

Tale composto è risultato simile alla caulerpenina precedentemente isolata (DOTY ED AGUIAR-SANTOS, 1970) dalla *Caulerpa prolifera*, differenziandosi da quest'ultima solo per la presenza di un

gruppo aldeidico in posizione 1 anziché di un enolo acetato.

E' stata saggiata l'attività ittiotossica del composto -34- su *Gambusia affinis* ed è risultata attiva a 10 µg/ml. Questo grado di tossicità si è rivelato piuttosto basso in confronto a quello mostrato nello stesso saggio sia dall'estratto etereo del muco fresco che dal muco stesso. Questa osservazione ci ha fatto supporre che il responsabile di gran parte della tossicità della secrezione sia essenzialmente il metabolita meno polare -35-, denominato oxytossina-2.

L'estrema semplicità chimica dell'estratto etereo del muco ha consentito di superare l'ostacolo costituito dall'elevata instabilità di questo metabolita.

Infatti si è proceduto all'estrazione diretta del muco fresco secreto da 20 animali con C₆D₆ e l'estratto ottenuto è stato sottoposto subito ad analisi NMR che ha messo in evidenza una miscela di oxytossina-1 e -2 in proporzione di ca. 6:4.

L'oxytossina-2 mostra analogie strutturali con una serie di composti descritti in passato (IRELAND E FAULKNER, 1978; PAUL E FENICAL, 1984), ed in particolare, con l'aldeide -36-.

In seguito, estraendo separatamente il mantel-

lo, il muco e la ghiandola digestiva di *O. olivacea*, si è constatato che l'oxytossina è completamente assente dalla ghiandola digestiva, mentre l'oxytossina-1 è il metabolita principale nel mantello e l'oxytossina-2 è prevalentemente presente nella secrezione mucosa.

Questi dati suggeriscono che:

1) *O. olivacea* trasforma rapidamente i metaboliti dietarici della *C. proliferata* nell'oxytossina-1 e trasferisce quest'ultima nel mantello;

2) l'oxytossina-1 può essere utilizzata come precursore per produrre la dialdeide più attiva oxytossina-2 attraverso l'idrolisi dell'enoacetato e l'eliminazione contemporanea dell'acido acetico durante oppure immediatamente dopo la secrezione del muco.

Ad ogni modo, l'oxytossina-1 è la forma "semiprotetta" della dialdeide -35-, un caso simile a quello precedentemente riportato dell'olepupane (CIMINO, SODANO E SPINELLA, 1988; CIMINO ET AL., 1982) che è la forma protetta del poligodiale nel genere *Dendrodoris*.

Per la più stabile oxytossina-1 sono stati effettuati anche i saggi di attività antifeedant su *Carassius auratus*. Abbiamo riscontrato che l'oxytossina-1 era attiva a concentrazioni $\geq 50 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, mentre il poligodiale risultava attivo a concentrazioni $\geq 30 \mu\text{g}/\text{c}^2$. Com per il poligodiale l'effetto antifeedant non era istantaneo e bisogna attendere ca. 30 sec per osservare che il pesce rigettava il cibo trattato con l'oxytossina-1.

In letteratura sono riportati vari altri esempi (IRELAND E FAULKNER, 1978) di dialdeidi "semiprotette" relazionate strutturalmente all'oxytossina-1 coinvolte nei meccanismi difensivi di molluschi opistobranchi. Comunque, è probabile che le armi chimiche utilizzate in realtà da questi molluschi siano le corrispondenti forme "non protette" di tali metaboliti che sono generalmente troppo instabili per essere individuati.

L'oxytossina-1, che è il metabolita più abbondante presente nell'estratto etereo del mantello, potrebbe avere un ruolo anche come segnale chimico nei processi rigenerativi che seguono l'autotomia del metapodio che l'animale provoca per difendersi (CIMINO ET AL., 1990a).

Ad ogni modo, le oxytossine rappresentano un

esempio inusuale di composti biologicamente attivi originati dal trasferimento di metaboliti secondari derivanti dalle alghe attraverso la catena alimentare.

CONCLUSIONI

Gli studi riportati in questa tesi tentano di dare una possibile spiegazione su basi chimiche (CIMINO, SODANO E VILLANI, 1990) al fatto che i molluschi opistobranchi, pure mancando di difese di tipo strutturale e comportamentale, possano sopravvivere indisturbati dall'attacco di potenziali predatori. Allomoni e feromoni di difesa sembrano costituire l'arsenale chimico di questi molluschi.

Solo in alcuni casi è stato possibile interpretare il meccanismo d'azione biologica delle singole sostanze isolate, negli altri casi, considerando la notevole diversità della loro natura chimica, è ipotizzabile che l'attività si espliciti attraverso vie specifiche legate alla peculiarità del metabolita, del mollusco e dei popolamenti presenti nello stesso ambiente. E' possibile tuttavia supporre che, in generale, queste sostanze agiscano sui siti recettoriali di quello che viene definito il "comune senso chimico" (SILVER, 1987). PARKER (1972) definì il "comune senso chimico" come la capacità di sistemi sensoriali addizionali a quelli del gusto e dell'olfatto, di evidenziare la presenza di sostanze chimiche nell'ambiente. Lo stesso autore osservò che i pesci tendevano ad evitare la permanenza in luoghi con presenza di sostanze chimiche, anche quando i noti sistemi chemiosensoriali (olfatto e gusto) venivano eliminati e suggerì che il ruolo di questo senso chimico aggiuntivo consista nel proteggere l'animale da sostanze chimiche potenzialmente nocive (PARKER, 1972).

In tempi successivi KEELE (1962) ha suggerito che l'intera superficie esterna di molti organismi acquatici sia vertebrati che invertebrati è una membrana mucosa esposta che è sensibile all'azione di stimoli chimici, mentre nei vertebrati terrestri lo sviluppo di un'epidermide cornea ha ristretto il comune senso chimico alle membrane mucose del naso, della bocca, del tratto respiratorio e degli orifizi anali e genitali.

Alla luce di questi dati e considerando che tutte le sostanze risultate biologicamente attive nei

differenti saggi sono localizzate nella parte esterna degli animali (mantello) o nelle secrezioni, le sostanze di difesa dei molluschi opistobranchi avrebbero come scopo primario quello di tenere lontano il predatore, assolvendo quindi alla funzione generalmente riconosciuta ai prodotti del metabolismo secondario, ovvero quella di consentire la coesistenza e la coevoluzione delle specie.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il Direttore dell'I.C.M.I.B. Dr. Guido Cimino, correlatore del presente lavoro di tesi, per l'insostituibile coordinamento delle diverse attività polidisciplinari e per l'incondizionato sostegno morale necessario per la stesura di un lavoro così articolato.

Un particolare ringraziamento va ai colleghi

A. Crispino ed A. Trabucco per aver partecipato attivamente alle innumerevoli immersioni indispensabili per il reperimento del materiale biologico necessario per la realizzazione di questi studi.

Mi corre altresì l'obbligo di ringraziare tutti i ricercatori dell'Istituto coinvolti in questi studi per gli insostituibili insegnamenti fornitimi in questi anni e che, senza dubbio, sono stati fondamentali per una migliore utilizzazione miei contributi.

Non con minore gratitudine voglio ringraziare tutto il restante personale tecnico per il costante incoraggiamento e per la fattiva collaborazione.

Desidero ringraziare calorosamente il Prof. J. Ortea e la sua collaboratrice E. Martínez del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas della Universidad de Oviedo per avermi incoraggiato con entusiasmo a pubblicare questo lavoro.

BIBLIOGRAFIA

- AMICO, V., ORIENTE, G., PIATTELLI, M., TRINGALI, C., FATTORUSSO, E., MAGNO, S. E MAYOL, L., 1978. *Tetrahedron Lett.*, 38, 3593.
- AVILA, C., BALLESTEROS, M., CIMINO, C., GAVAGNIN, M., ORTEA, J. E SODANO, G., 1989. Tenth International Malacological Congress. Tubingen. Paper n° 214.
- BARLETTA, G., 1976. *Conchiglie*, Milano, 12, 117.
- BUNDY, G. L., PETERSON, D. C., CORNETTE, J. C., MILLER, W. L., SPILMAN, C. H. E WILKS, J. W., 1983. *J. Med. Chem.*, 26, 1089.
- BURRESON, B. J., CRISTOPHERSEN, C. E SCHEUER, P. J., 1975. *Tetrahedron Lett.*, 31, 2015.
- CAFIERI, F., FATTORUSSO, E., MAGNO, S., SANTACROCE, C. E SICA, D., 1973. *Tetrahedron Lett.*, 29, 4259.
- CAPRIOLI, V., CIMINO, G., COLLE, R., GAVAGNIN, M., SODANO, G. E SPINELLA, A., 1987. *J. Nat. Prod.*, 50, 146.
- CASTIELLO, D., CIMINO, G., DE ROSA, S., DE STEFANO, S., IZZO, G. E SODANO, G., 1979. Colloque CNRS n° 291. Biologie des Spongiaires. E. C. Levi et N. Boury-Esnault, CNRS, Paris, 413.
- CASTIELLO, D., CIMINO, G., DE ROSA, S., DE STEFANO, S. E SODANO, G., 1980. *Tetrahedron Lett.*, 21, 5047.
- CIMINO, G. E SODANO, G., 1989. *Chemical Scripta*, 29, 289.
- CIMINO, G., SODANO, G. E SPINELLA, A., 1987a. *Tetrahedron Lett.*, 22, 5401.
- CIMINO, G., SODANO, G. E SPINELLA, A., 1987b. *J. Org. Chem.*, 52, 5326.
- CIMINO, G., SODANO, G. E SPINELLA, A., 1988. *J. Nat. Prod.*, 51, 1010.
- CIMINO, G., SODANO, G. E VILLANI, G., 1990. *Atti II Cong. della Soc. Ital. di Malacologia*, Lavori S. I. M., 23, 229.
- CIMINO, G., SPINELLA, A. E SODANO, G., 1989a. *Tetrahedron Lett.*, 30, 3589.
- CIMINO, G., SPINELLA, A. E SODANO, G., 1989b. *Tetrahedron Lett.*, 30, 5003.
- CIMINO, G., DE STEFANO, S., MNALE, L. E TRIVELLONE, E., 1975. *Tetrahedron Lett.*, 43, 3727.
- CIMINO, G., DE ROSA, S., DE STEFANO, S. E SODANO, G., 1980a. *Tetrahedron Lett.*, 21, 3303.
- CIMINO, G., DE STEFANO, S., DE ROSA, S., SODANO, G. E VILLANI, G., 1980b. *Bull. Soc. Chim. Belg.*, 89, 12.
- CIMINO, G., CRISPINO, A., DE ROSA, S., DE STEFANO, S. E SODANO, G., 1981. *Experientia*, 37, 924.
- CIMINO, G., DE ROSA, S., DE STEFANO, S. E SODANO, G., 1982. *Comp. Biochem. Physiol.*, 73 B, 471.

- CIMINO, G., DE ROSA, S., DE STEFANO, S., SODANO, G. E VILLANI, G., 1983. *Science*, 219, 1237.
- CIMINO, G., DE GIULIO, A., DE ROSA, S., DE STEFANO, S. E SODANO, G., 1985a. *J. Nat. Prod.*, 48, 22.
- CIMINO, G., DE ROSA, S., DE STEFANO, S., MORRO-NE, R. E SODANO, G., 1985b. *Tetrahedron Symposia* - in print, 41, 1093.
- CIMINO, G., CRISPINO, A., DE STEFANO, S., GAVAGNIN, M. E SODANO, G., 1986a. *Experientia*, 42, 1301.
- CIMINO, G., DE ROSA, S., DE STEFANO, S. E SODANO, G., 1986b. *Pure Appl. Chem.*, 58, 357.
- CIMINO, G., GAVAGNIN, M., SODANO, G., SPINELLA, A., STRAZZULLO, G., SCHMITZ, F. J. E YALAMAN-CHILI, G., 1987. *J. Org. Chem.*, 52, 2301.
- CIMINO, G., CRISPINO, A., SPINELLA, A. E SODANO, G., 1988. *Tetrahedron Lett.*, 29, 3613.
- CIMINO, G., DE GIULIO, A., DE ROSA, S. E DI MARZO, V., 1989. *Tetrahedron Lett.*, 30, 27.
- CIMINO, G., CRISPINO, A., DI MARZO, V., GAVAGNIN, M. E ROS, J., 1990a. *Experientia*, 46, 767.
- CIMINO, G., CRISPINO, A., GAVAGNIN, M. E SODANO, G., 1990b. *J. Nat. Prod.*, 53, 102.
- CIMINO, G., PASSEGGIO, A., SODANO, G., SPINELLA, A. E VILLANI, G., 1991. *Experientia*, 47, 61.
- COLL, J. C., LA BARRE, S., SAMMARCO, P. W. E BAKUS, G. J., 1982. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 8, 271.
- DE NAPOLI, L., FATTORUSSO, E., MAGNO, S. E MAYOL, L., 1981. *Experientia*, 37, 1132.
- DE NAPOLI, L., MAGNO, S., MAYOL, L. E NOVELLINO, E., 1983. *Experientia*, 39, 141.
- D'ISCHIA, M., PROTA, G. E SODANO, G., 1982. *Tetrahedron Lett.*, 23, 3925.
- DOTY, M. S. ED AGULAR-SANTOS, G., 1970. *Pacific Science*, 24, 351.
- EDMUNDS, M., 1966. *J. Linn. Soc. Zoology*, 46, 25.
- FASULO, G., IZZILLO, F. E VILLANI, G., 1982. *Boll. Malacol.*, 18, 97.
- FAULKNER, D. J., 1988. *Nat. Prod. Rep.*, 5, 613, e riferimenti citati.
- FAULKNER, D. J. E GHISELIN, M. T., 1983. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 13, 295.
- FENICAL, W., SLEEPER, H. L. PAUL, V. J., STALLARD, M. O. E SUN, H. H., 1979. *Pure Appl. Chem.*, 51, 1865.
- GARCÍA- GÓMEZ, J. C., MEDINA, A. E COVENAS, R., 1988. Evolutionary Biology of Opistobranchs, 9th International Malacological Congress, (ed. M. Edmunds), 1, 43.
- GARCÍA- GÓMEZ, J. C., CIMINO, G. E MEDINA, A., 1990. *Mar. Biol.*, 106, 245.
- GUNTHORPE, L. E CAMERON, A. M., 1987. *Mar. Biol.*, 94, 39.
- GUSTAFSON, K. ED ANDERSEN, R., 1985. *Tetrahedron Lett.*, 41, 1101.
- HAGADONE, M. R., BURRESON, B. J. E SCHEUER, P. J., 1979. *Helv. Chim. Acta*, 62, 2484.
- IRELAND, C. E FAULKNER, D. J., 1978. *Bioorganic Chem.*, 7, 125.
- KARUSO, P., 1987. En "Biorganic Marine Chemistry", P. J. Scheuer ed., Spinger-Verlag, Berlin Heidelberg, p: 31-60.
- KAZLAUSKAS, R., MURPHY, P. T. E WELLS, R. J., 1979. *Tetrahedron Lett.*, 903.
- KEELE, C. A., 1962. *Arch. Int. Pharmacodyn.*, 139, 547.
- LEWIN, R. A., 1970. *Pacific Science*, 24, 356.
- MARÍN, A. E ROS, J., 1988. *Iberus*, 8, 25.
- NAKANISHI, K. E KUBO, I., 1977. *Isr. J. Chem.*, 16, 28.
- OKUDA, R. K., SCHEUER, P. J., HOCHLOWSKI, J. E., WALKER, R. P. E FAULKNER, D. J., 1983. *J. Org. Chem.*, 48, 1866.
- PARKER, G., 1972. *J. Acad. Nat. Sci. Phila.*, 15, 221.
- PAUL, V. J. E FENICAL, W., 1984. *Tetrahedron Lett.*, 40, 2913.
- PORCELLI, M., CACCIAPUOTI, G., ZAPPÀ, V., CIMINO, G., GAVAGNIN, M. E SODANO, G., 1989. *Biochem. J.*, 263, 635.
- ROS, J., 1976. *Oecologia aquatica*, 2, 41.
- SABELLI, B., SAVELLI, R. G. E BEDULLI, D., 1990. "Annotated check-list of Mediterranean marine molluscs", vol. 1, Società Italiana di Malacologia.
- SCHMEKEL, L. E PORTMANN, A., 1982. "Opistobranchia des Mittelmeres (Nudibranchia und Sacoglossa)", Springer, Berlin, 410 pp.
- SILVER, W. L., 1987. En "Neurobiology of Taste and Smell", Finger e Silver ed., Wiley, p. 65.
- SLEEPER, H. L. E FENICAL, W., 1977. *J. Am. Chem. Soc.*, 99, 2367.
- SLEEPER, H. L., PAUL, V. J. E FENICAL, W., 1980. *J. Chem. Ecol.*, 6, 57.
- SODANO, G. E SPINELLA, A., 1986. *Tetrahedron Lett.*, 27, 2505.
- STAMM, R. A., 1968. *Rev. Suisse Zool.*, 75, 661.
- THOMPSON, T. E., 1960. *J. Mar. Biol. Ass. U. K.*, 39, 126.
- THOMPSON, T. E., 1976, "Biology of Opistobranch Molluscs", The Ray Society, London, vol. 1, 49.
- WARMKE, G. L. E ALMODÓVAR, L. R., 1972. *Bull. Marine Sci.*, 22, 67.